

Enciclopédia da Conscienciologia

Ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS): Escala de Avaliação de Habilidades de Enfrentamento na Família

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A escala de avaliação de habilidades de enfrentamento na família é uma ferramenta da Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS) empregada para avaliar as competências dos membros familiares em lidar com desafios, conflitos e situações adversas dentro do contexto familiar.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Breve Orientada para a Solução (TBOS):
Trata-se de uma abordagem terapêutica que se
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
concentra na identificação e no desenvolvimento de soluções práticas e orientadas para resolver problemas específicos de forma breve e eficaz.

Teoria dos Sistemas Familiares: Baseia-se na compreensão dos padrões de interação, comunicação e dinâmica familiar, enfatizando a importância das habilidades de enfrentamento para a coesão e a adaptação familiar.

Enfrentamento Familiar: Refere-se às estratégias e recursos utilizados pelos membros da família para lidar com estressores, conflitos e mudanças, promovendo o bem-estar e a resiliência familiar.

III. Aplicações Clínicas

Avaliação Multidimensional: A escala é aplicada para avaliar diversas dimensões do enfrentamento na família, incluindo comunicação eficaz, resolução de conflitos, apoio mútuo, coesão familiar e capacidade de adaptação a mudanças.

Identificação de Recursos: Permite identificar os recursos internos e externos disponíveis para a família, bem como as áreas onde são necessárias intervenções para fortalecer as habilidades de enfrentamento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Orientação Terapêutica: Com base nos resultados da avaliação, o terapeuta pode fornecer orientações específicas e estratégias para melhorar o enfrentamento na família, promovendo um ambiente familiar mais saudável e funcional.

IV. Técnicas e Exercícios

Questionários Estruturados: Os membros familiares respondem a perguntas sobre suas percepções e experiências relacionadas ao enfrentamento de desafios familiares, fornecendo insights sobre áreas de força e áreas de melhoria.

Dinâmicas Familiares: São realizadas atividades terapêuticas em grupo para promover a comunicação aberta, a colaboração e a resolução conjunta de problemas, fortalecendo os laços familiares e a coesão.

Role-playing: Os membros familiares praticam diferentes estratégias de enfrentamento em situações simuladas, permitindo experimentar novas abordagens e desenvolver habilidades de resolução de problemas.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

É fundamental garantir a confidencialidade e o respeito pela privacidade dos membros familiares durante a aplicação da escala de avaliação de habilidades de enfrentamento na família, bem como considerar as dinâmicas familiares e culturais específicas ao interpretar os resultados.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre a validade e confiabilidade da escala, bem como estudos longitudinais sobre os efeitos das intervenções baseadas na avaliação de enfrentamento na família, podem contribuir para o avanço do conhecimento e prática clínica nessa área.